

“MOZOR” INDIKATORI SEMANTIKASIGA DOIR

Kaxarov Shuxratbek Tursunovich
Andijon DU o‘zbek tilshunosligi kafedراسи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20351991>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nekronimlarda faol qo‘llanadigan *mozor* topoidikatorini semantikasiga doir talqinlar tahlilga tortilgan. Shuningdek, nekronimlar ziyoratida mazkur obyektlarga sig‘inish va sajda qilish elementlarining bo‘lmasligi ta‘kidlangan.

Kalid so‘zlar: toponim, indikator, nekronim, sema, etimologiya, lug‘at, olam manzarasi, qadriyat.

Abstract. This article analyzes the interpretations of the semantics of the *mazar* (tomb) topoidicator, which is actively used in necronyms. It is also emphasized that the visit to necronyms does not include elements of worship and adoration of these objects.

Keywords: toponym, indicator, necronym, seme, etymology, dictionary, worldview, value.

Аннотация. В данной статье анализируются интерпретации семантики топоиндикатора *мазар* (кладбище), активно используемого в некронимах. Также подчеркивается, что посещение некронимов не включает в себя элементы поклонения этих объектов.

Ключевые слова: топоним, индикатор, некроним, сема, этимология, словарь, мировоззрение, ценность.

O‘zbek tili toponimlari tarkibida nekronimlar o‘ziga xos ko‘lamni tashkil qiladi hamda tarixan xalqimizning dunyoqarashi, madaniyati, borliqni idrok etishi, unga munosabati haqidagi bilimlarni o‘zida saqlaydi. Odamzod uchun “inson tug‘ilishi kabi uning o‘limi ham o‘ta muhim ahamiyatga molik voqelikdir, chunki inson o‘limi uning bu dunyoni tark etishini, boshqa olamga o‘tishini anglatgan”¹³³. Shuning uchun nekronimlarni tadqiq etish ajdodlarimiz ma‘naviyatini, hayot falsafasini yaqindan tushunishga, anglashga ko‘maklashadi.

Kompozitsiya usulida yasalgan toponimlar tarkibida aniqlagich-indikator so‘zlar ham qo‘llanishi mumkin. Odatda, “indikatorlar toponimlar tarkibida kelib, mazkur toponimning qaysi tur toponimga mansubligini ko‘rsatib beradi”¹³⁴. “Nekronimlar tarkibida ham boshqa toponimlarda bo‘lganidek maxsus kalit so‘zlar, ya‘ni indikator so‘zlar faol qo‘llanadi”¹³⁵.

Nekronimik indikatorlar orasida bevosita qabristonlarga ishora qiluvchi eng mashhur indikator bu, albatta, *mozor* indikatorini sanaladi. *Tolmozor*, *Pistamozor*, *Tepamozor*, *Hindimozor*, *Iskandarmozor*, *Alimozor* kabi nekronimlar tarkibida ayni komponent mavjud. *Mozor* so‘zi *mazor* shakli bilan arabcha bo‘lib, “ziyosat qilinadigan joy”, “qabr” ma‘nolarini ifodalaydi, ko‘plik formasi *mazorot* bo‘ladi¹³⁶. Bu so‘z arab, fors, turk tillarida qabr ma‘nosini anglatrsa, o‘zbek tilidagi birinchi ma‘nosi qabriston, keyingisi qabr sanaladi¹³⁷. Demak, *mozor* leksemasi o‘zining qabriston semasi bilan nekronimik indikator vazifasini bajaradi. Etimologik jihatdan *mozor* va ziyorat so‘zlari asosi bir. Ziyorat so‘zi arab tilida *yo‘qlamoq*, *ko‘rgani bormoq*, *tashrif buyurmoq* ma‘nosidagi “za:ra” fe‘lidan yasalgan bo‘lib, *tashrif*, *yo‘qlash*, *haj qilish* ma‘nolarini ifodalaydi¹³⁸.

¹³³ Аширов А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2007. – Б. 106-107.

¹³⁴ Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. 2-изд. – М.: Наука, 1988. – С. 125.

¹³⁵ Kaxarov Sh.T. Nekronimlarda indikatorlarning qo‘llanish xususiyatlari // Miasto Przystosci. Kielce. Vol. 60. 2025.– P. 182-186.

¹³⁶ Баранов Х.К. Большой арабско-русский словарь. Том 1. – М.: Живой язык, 2006. – С. 338.

¹³⁷ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2-жилд. – Тошкент: ЎМЭ, 2006. – Б. 607.

¹³⁸ Баранов Х.К. Большой арабско-русский словарь. Том 1. – М.: Живой язык, 2006. – С. 337-338.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

“O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da (2006, 2023) ham ushbu so‘zning tilimizga deyarli ayni ma‘nolari bilan o‘zlashganini kuzatamiz. Biroq lug‘atning turli nashrlarida so‘z semantikasi talqinida farqlar bor. O‘TIL (2006)da “Ziyorat – [arabcha; *tashrif, tabarruk joylarga safar qilish* ma‘nosida] 1 *din*. Muqaddas joylarga, mozor va qabristonlarga borib sig‘inish”¹³⁹ tarzida izohlangan. O‘TIL (2023)da “... 1 *din*. Muqaddas joylar, mozor va qabristonlarni borib ko‘rish; o‘tganlar haqqiga duo qilish”¹⁴⁰. O‘TIL (2023)da *ziyosat* so‘zining izohi to‘g‘ri, o‘rinli. Haqiqatan, mazkur ma‘noda ziyorat so‘zi ommaning nutqiy kontekstida shunday qo‘llanadi. Lekin birinchi izohda, O‘TIL (2006)da, eski davr mafkurasining talqini asorati bor. Negaki, an‘anaviy islom nuqtayi nazarida “sig‘inish” so‘zida mazkur izohdan anglashilgan propozitsiyaga muvofiq salbiy konnotatsiya ifodalanmoqda. Chunki ibodat, e‘tiqod va diniy mavzularga bag‘ishlangan fundamental manbalarga ko‘ra, odatda, sig‘inish xatti-harakati yagona iloh va ma‘bud o‘laroq qabul qilingan yaratuvchiga nisbatan amalga oshiriladigan harakat va holatlar kompleksi bo‘lib, bunda qo‘yilgan qat‘iy o‘lchov tavhid-yakkaxudolik tushunchasi sanaladi. Shu o‘rinda ta‘kidlash o‘rinliki, Qur‘oni karim matnida “Faqat Sengagina ibodat qilamiz va faqat Sendagina yordam so‘raymiz”¹⁴¹ mazmunidagi konseptual g‘oyada ifodalangan maqsad qat‘iy norma sanaladi.

“Sig‘inmoq” so‘ziga O‘TILda (2006, 2023) “Xudoga, aziz-avliyolarga, ilohiy kuchga ega deb hisoblangan narsalarga sajda qilish”¹⁴² deb izoh berilgan. “Ziyorat” so‘zi izohida bo‘lganidek “eskicha” yondashuv yana takrorlangan. Agarda olam manzarasi konsepsiyasi mezonlari bo‘yicha yondashadigan bo‘lsak, e‘tiqod birligiga ega har bir xalq vakillarining tasavvur va tafakkurida umume‘tirof etilgan olamning ilmiy manzarasi bilan bir qatorda olamning diniy manzarasi ham namoyon bo‘ladi. “Olam manzarasi – bu subyektning atrof-olam, real yoki xayoliy voqelikka oid bilim va fikr-mulohazalari majmuyi”¹⁴³ hisoblanar ekan, aksariyat o‘zbek xalqi vakillari uchun olamning diniy manzarasining asosini monoteizm tashkil etadi. Aksincha, animizm (*aziz-avliyolarga sajda qilish*) emas, totemizm (*ilohiy kuchga ega deb hisoblangan narsalarga sajda qilish*) emas, albatta. Qoraxoniylar davridan e‘tiboran kunimizgacha bitilgan barcha diniy-ma‘rifiy va adabiy-badiiy mavzudagi yozuv manbalar fikrimizni tasdiqlaydi. “Drevnetyurkskiy slovar”da *sig‘inmoq* fe‘li izohlanar ekan, malliflar so‘zlik materialini Mahmud Koshg‘ariy va Yusuf Xos Hojib asarlaridan keltiradilar: “Yordamga chaqirmoq, boshpana so‘ramoq, yolvormoq; ibodat qilmoq, sajda qilmoq, topinmoq: *men tangrika sig‘inur-men* (M.Koshg‘ariy); *bayatqa sig‘ing‘il qatig‘ yalvara* (Y.Xos Hojib)”¹⁴⁴. Bu yerda *bayatqa* so‘zi – *xudoga* ma‘nosini, *qatig‘ yalvara* – *qattiq yolvorib* ma‘nosini ifodalagan. Ko‘rinib turganidek, maxsus adabiyotlarda, jumladan, “Islom” ensiklopediyasida ham ziyorat so‘ziga to‘g‘ri ta‘rif berilgan: “Ziyorat – muqaddas joylarga, mozor va qabristonlarga borib, muayyan rasm-rusumlarni bajarib kelish”¹⁴⁵. Muallif ifodada *muayyan rasm-rusumlar* birikmasini tanlagan holda, obyektiv munosabat va neytral baho uslubini qo‘llar ekan, *sig‘inmoq, sajda qilmoq* kabi sohaga doir maxsus terminologik leksikadan noo‘rin foydalanmay voz kechadi.

Xullas, qabristonlarni va o‘tgan mo‘tabar shaxslarning mozorlarini ziyorat qilish amaliyoti aslo ularga sig‘inish, ibodat va sajda qilish mazmunini taqozo qilmaydi. Ya‘ni, *mozor* komponentli topoobyektlar mohiyati sig‘inish maskani emas, balki ajdodlarni xotirlash, ulardan ibrat olish, yaxshi xulq egasi bo‘lish kabi kompleks natijalarni beradigan joylar sanaladi. Shuning uchun doimo ozoda va qarovli tutilishi zarur bo‘lgan qabristonlarimizni, mo‘tabar kishilarning maqbaralarini va muqaddas qadamjolarini ziyorat qilish an‘anasi, odati ushbu masalaga doir ulug‘ qadriyatlardan hisoblanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

¹³⁹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2-жилд. – Тошкент: ЎМЭ, 2006. – Б. 148.

¹⁴⁰ O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 6-jild. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nash.-matbaa ijodiy uyi, 2023. – B. 376.

¹⁴¹ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. 1-жуз. – Тошкент: Нилol nashr, 2008. – Б. 7.

¹⁴² Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 3-жилд. – Тошкент: ЎМЭ, 2006. – Б. 531.

¹⁴³ Бахронова Д.К. Олам манзараларининг категориал хусусиятларига доир // Хорижий филология. №1, 2021. – Б. 56-63.

¹⁴⁴ Древнетюркский словарь. – Л.: Наука, 1969. – С. 502.

¹⁴⁵ Ислom. Энциклопедия: А-Х / З.Хусниддинов тахрири остида. – Тошкент: ЎМЭ, 2003. – Б. 93.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

1. Аширов А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2007. – Б. 106-107.
2. Баранов Х.К. Большой арабско-русский словарь. 1 том. – М.: Живой язык, 2006. – С. 337-338.
3. Бахронова Д.К. Олам манзараларининг категориал хусусиятларига доир // Хорижий филология. №1, 2021. – Б. 56-63.
4. Древнетюркский словарь. – Л.: Наука, 1969. – С. 502.
5. Ислом. Энциклопедия: А-Ҳ / З.Хусниддинов таҳрири остида. – Тошкент: ЎМЭ, 2003. – Б. 93.
6. Кахаров Ш.Т. Nekronimlarda indikatorlarning qo‘llanish xususiyatlari // Miasto Przynostosci. Kielce. Vol. 60. 2025. – P. 182-186.
7. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. 2-изд. – М.: Наука, 1988. – С. 125.
8. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. 1-жуз. – Тошкент: Hilol nashr, 2008. – Б. 7.
9. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2-жилд. – Тошкент: ЎМЭ, 2006. – Б. 148, 607.
10. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 3-жилд. – Тошкент: ЎМЭ, 2006. – Б. 531.
11. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 6-jild. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nash.-matbaa ijodiy uy, 2023. – B. 376